

УДК 343.1

ББК 67.1

ХАПЧАЕВ СУЛТАН ТАЛАСОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин, младший лейтенант полиции Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России
e-mail: hapchaev82@yandex.ru

SULTAN T. KHAPCHAEV

PhD in Law, Associate Professor of the Department of State and Civil Law Disciplines, Police Junior Lieutenant Stavropol Branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
e-mail: hapchaev82@yandex.ru

ИНСТИТУТ РАБСТВА В КОНТЕКСТЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА

THE INSTITUTE OF SLAVERY IN THE CONTEXT OF MUSLIM LAW

Аннотация. *Актуальность.* Рабство является одной из главных проблем мусульманского права, что связано с преобладанием данного явления в период появления и институализации религии ислама, объявлявшей свободу и человеческое достоинство идеалами нового общества. Современная эпоха ставит на первое место права человека (жизнь свободу, честь и достоинство), в силу чего актуализируется потребность в четком разграничении положений шариата и антигуманных практик прошлого.

Основной целью является обоснование тезиса о том, что мусульманское право хоть и появилось в эпоху широкого распространения института рабства, и классические источники шариата непосредственно его не запрещают, тем не менее, оно в корне противоречит сущности мусульманского права, делающего большой акцент на идее равенства, гуманизма и братского отношения к окружающим.

Рассматриваемые проблемы. В статье раскрываются глубокие гуманистические начала, которые заложены в мусульманском праве на примере столь распространенного в прошлом института рабства.

Используемые методы. Наряду с общенаучными методами при подготовке статьи использо-

Abstract. *Relevance.* Slavery is one of the main problems of Islamic law, which is associated with the prevalence of this phenomenon during the emergence and institutionalization of the religion of Islam, which declared freedom and human dignity the ideals of a new society. The modern era puts human rights (life, freedom, honor and dignity) in the first place, due to which the need for a clear distinction between the provisions of Sharia and inhumane practices of the past is actualized.

The main goal is to substantiate the thesis that Islamic law, although it appeared in the era of the widespread use of the institution of slavery, and the classical sources of Sharia do not directly prohibit it, nevertheless, it fundamentally contradicts the essence of Islamic law, which places great emphasis on the idea of equality, humanism. and fraternal attitude towards others.

Problems under consideration. The article reveals the deep humanistic principles that are embedded in Muslim law on the example of the institution of slavery, which was so widespread in the past.

вались также специальные юридические методы (историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой, социолого-правовой).

Выводы. Гибкость заложена в самой природе мусульманского права, так как в нем всегда отстаивалась стратегия постепенных реформ, нежели скорых и радикальных преобразований, особенно в таких важных сферах жизни людей, как экономика, политика и религия. Рабство противоречит духу шариата почти также явно, как идолопоклонство, однако последнее затрагивает духовный аспект и может быть рационально оспорено, тогда как первое явление уходит своими корнями в экономический базис и, следовательно, не могло быть отменено законодательно до тех пор, пока для этого не сложились социально-экономические предпосылки. Тем не менее, вся логика шариатских установлений на эту тему свидетельствует о прямой направленности на искоренение рабства и недопущения его повторного появления.

Ключевые слова: рабство, мусульманское право, равенство, права и обязанности, Коран, сунна.

Methodology. Along with general scientific methods, special legal methods (historical-legal, formal-legal, comparative-legal, sociological-legal) were also used during the research.

Conclusions. Flexibility is inherent in the very nature of Islamic law, as it has always advocated a strategy of gradual reforms rather than quick and radical changes, especially in such important areas of people's lives as the economy, politics and religion. Slavery is almost as obviously against the spirit of Shariah as idolatry, but the latter has a spiritual aspect and can be rationally challenged, while the former is rooted in the economic basis and, therefore, could not be abolished by law until socio-economic background is created. However, the whole logic of the Shariah regulations on this topic indicates a direct focus on the eradication of slavery and the prevention of its reappearance.

Keywords: slavery, Islamic law, equality, rights and obligations, Quran, sunnah.

ВВЕДЕНИЕ

Рабство с древнейших времен выступало наиболее радикальной формой ограничения человека в правах. Сколько человек стало жертвой этой пагубной практики, просто не поддается исчислению. Традиционно, раб относился к собственности и не имел возможности осуществлять юридически значимые действия. Собственник раба, в свою очередь, имел возможность осуществлять в его отношении практически неограниченный круг правомочий. Помимо банальной эксплуатации трудовых качеств раба, правомочия собственника простирались намного дальше и часто воплощались в форме оскорблений и унижений, физических наказаний и увечий, сексуальной эксплуатации и даже убийства. При этом в большинстве право-

вых систем мира, сформировавшихся в период существования института рабства, к практике рабовладения наблюдалось весьма благосклонное отношение. Нормы права не просто не противопоставляли себя рабству, но, напротив, служили институционализации и охране сложившихся в обществе отношений социального неравенства, защищая имущественные права рабовладельца и узаконивая подчиненный статус раба, предусматривая для последнего намного более суровую ответственность за однородные проступки и иные формы дискриминации (к примеру, во многих цивилизациях допрос раба мог проводиться только под пыткой). В этой связи развенчание идеи о том, что ислам благосклонно относится к рабовладению, и нормы шариата не ставят барьер для возобновления

практики рабовладения, является актуальным не только с историко-теоретической, но и с практической точки зрения.

При написании статьи важную роль сыграли классические источники мусульманского права. В первую очередь можно отметить сам Священный Коран и его толкования, а также положения сунны, изложенные в сборниках достоверных хадисов. Кроме того, использовались труды по толкованию шариатских установлений (в том числе и применительно к рабству), которые в первую очередь представлены монументальным произведением исламского ученого Б. Маргинани «Хидоя», а также иных исследователей мусульманского права (например, Фазлур Рахман, Джавахар Лал Каул и др.). Немало исследований проблемы рабства в исламе было проведено и западными учеными: П. Е. Лавджой «Трансформации рабства», Бернард Льюис «Раса и рабство на Ближнем Востоке», В. М. Ватт «Мухаммад в Медине», П. Мэннинг «Рабство и африканская жизнь: западная, восточная и африканская работорговля», Мюррей Гордон «Рабство в арабском мире», А. Шиммель «Ислам: введение», Р. Леви «Социальная структура ислама» и др. Опора на названные религиозные и научные источники позволила сформировать теоретическую базу, необходимую для проведения данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наряду с общенаучными методами (диалектический, исторический метод, сравнение, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, классифицирование и др.) при подготовке статьи использовались также специальные юридические методы (историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой, социолого-правовой). Главными научными методами исследования можно назвать диалектический и историко-правовой, которые позволили

проследить основные аспекты исторического взаимодействия института рабства и мусульманского права в их движении и развитии. Метод анализа позволил условно разделить затрагиваемую данным исследованием проблему на несколько логически взаимосвязанных вопросов (например, вопросы о причинах отсутствия прямого запрета на рабовладение, о добровольном и принудительном освобождении рабов, о содержании шариатских норм, регламентирующих отношение хозяина к своему рабу, и др.), раскрытие которых в совокупности позволило достичь цель заявленную цель исследования. На основе метода классификации была произведена градация основных форм порабощения и освобождения людей. Сравнительный метод позволил сформулировать суждение о том, что в отличие от многих правовых систем прошлого мусульманское право воспринимает рабство как временное состояние. Признавая за рабом человеческую, а не вещьную, сущность, оно требует от хозяина гуманного отношения к своему рабу, что практически не имеет прецедентов в мировой истории. Необходимость применения остальных методов обусловлена смысловым контекстом всей затрагиваемой в исследовании проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования на основе многих исторических примеров было выявлено то, что в мусульманском мире рабы могли быстро интегрироваться в общество и добиться высокого статуса, иногда даже до обретения ими свободы. В связи с этим, часто возникают дискуссии по следующему вопросу: если ислам воспринимает рабство как социальный недуг, то почему мусульманское право не запрещает его напрямую? Ведь есть немало примеров искоренения религиозными нормами других распространенных пороков, как, напри-

мер, потребление алкоголя, азартные игры, ростовщичество и т.д.

В период формирования шариата (и еще, как минимум, в течение следующего тысячелетия) концепция универсальных прав человека не была выработана. Практика, кажущаяся сейчас негуманной и несправедливой, была распространена повсеместно и была жизненной реальностью для многих людей. Рассматриваемое явление было фундаментальным для структуры арабского общества VII столетия и трудно поддавалось изменениям. Попытка запрета рабства могла породить разобщенность в среде арабских племен, которые Мухаммад хотел объединить воедино, и серьезно парализовать работу только зародившегося мусульманского государства. «Отмена рабства в контексте Аравии седьмого века была бы настолько полезна, как и отмена бедности. Она представляла собой лишь красивый идеал, не способный работать в то время без учреждения принципиально иной социально-экономической системы» [1, р. 217]. Факт того, что рабство является одной из главных проблем мусульманского права, безусловно связан с преобладанием данного явления в период появления и институализации религии ислама, объявлявшей свободу и человеческое достоинство идеалами нового общества. Ее рекомендации относительно освобождения рабов находятся в одной плоскости с предписанием обеспечить малоимущих и накормить голодных [1, р. 217].

До начала трансатлантической работорговли институт рабства имел широкое распространение как побочный продукт вооруженных столкновений между племенами и народами, когда побежденные становились рабами победителей.

В период формирования мусульманского права никакой надежной системы обмена военнопленными выработано не было. Возможные способы решения их участи сводились к следующему: 1) казнь; 2) содержа-

ние в тюремных условиях; 3) возвращение их вражеской стороне; 4) распределение пленных между мусульманами, как часть военных трофеев. Первая альтернатива исключается на основании ее явной антигуманности, идущей вразрез с основными принципами шариата. Вторая осуществима только в отношении небольшой группы и ограниченного периода, что, безусловно, практиковалось при наличии необходимых ресурсов. Пленные удерживались до внесения выкупа, однако некоторые были настолько изумлены отношением к ним, что принимали ислам и переходили на сторону мусульман. Третий способ представляется совершенно неосмотрительным во время войны. Таким образом, в качестве общего правила остается четвертая альтернатива, идея которой заложена в мусульманской доктрине и является ничем иным как реабилитацией военнопленных.

В литературе встречаются мнения, что при желании Пророк Мухаммад мог применить силу для противодействия столь антигуманной практике. С точки зрения социологии такие утверждения не выдерживают критики: насилие может привести к подчинению, но неизбежно порождает враждебность, деструктивная сила которой сводила на нет многие благие начинания. Кроме того, следует отметить, что гибкость заложена в самой природе мусульманского права, т.к. в нем всегда отстаивалась стратегия постепенных реформ, нежели скорых и радикальных преобразований, особенно в таких важных сферах жизни людей, как экономика, политика и религия. Рабство противоречит духу шариата почти также явно, как идолопоклонство, однако последнее затрагивает духовный аспект и может быть рационально оспорено, тогда как первое явление уходит своими корнями в экономический базис, в связанную с ним социальную структуру и поэтому неискоренимо одними лишь теоретическими рассуждениями. Несмотря на это,

проблема поклонения идолам также была решена мусульманами не одновременно, а лишь после долгих лет уговоров и проповедования новой религии. Современный исследователь исламской цивилизации А. Шimmel утверждает, что с распространением ислама институт рабства подлежит неизбежной отмене, т.к. рассматриваемый статус мог быть приобретен лишь военнопленными (данное условие вскоре сужается до иноверцев, схваченных во время священной войны) или родившимися от несвободных родителей [2, р. 67]. Ф. Рахман соглашается с этим мнением, добавляя, что юридическое признание рабства в Коране было единственно возможным вариантом нормативного регулирования поведения людей во времена Мухаммада, т.к. оно настолько укоренилась в сознании общества, что его моментальная отмена могла бы создать абсолютно неразрешимые проблемы, и «только мечтатель мог бы сделать такое фантастическое заявление» [3, р. 38].

В подавляющем большинстве случаев рабство воспринималось шариатом как временное состояние: оно не передавалось из поколения в поколение по углубляющейся спирали деградации и отчаяния, без всякой надежды на избавление от нечеловеческих условий существования. Как творение единого Создателя, раб по своей сущности был идентичен свободному гражданину. Рабы обладали правом на честь, достоинство и свободный доступ к исламской культуре, в которую они внесли немалый вклад. Для сравнения, в западных обществах, где данный институт имел распространение, в частности, в Северной и Южной Америке потомки рабов спустя поколения после формальной эмансипации нередко оставались на задворках цивилизации, превращаясь в суб- или даже антикультуру и подвергаясь дискриминации со стороны доминирующих сил в государстве.

При исследовании особенностей исламского права критики часто задаются вопросом: почему мусульмане не производили массовое освобождение пленных, когда военные действия прекращались, и суверенитет присоединенных территорий не подвергался сомнению? Ответ снова лежит в практической, а не теоретической плоскости: рабы не обладали личными (психологическими) качествами и экономическими ресурсами, необходимыми для безопасного и достойного самостоятельного существования. В качестве исторического подтверждения можно проследить последствия внезапной эмансипации определенных групп рабов в европейских и американских колониях. Многие из них стремительно опустились до уровня бездомных и нищих, лишенных всяческой поддержки со стороны бывших хозяев, которые, в свою очередь, получали компенсацию за утрату рабов и больше не несли никакой ответственности за их поведение. Здесь мы опять сталкиваемся с неспособностью вольноотпущенников интегрировать в общество, так долго их отвергавшее. Исламское право по-своему подходит к данной проблеме: мусульманам предписывалось воспринимать своего слугу как брата, вследствие чего они обязывались соблюдать законные интересы раба, призывать его заработать себе свободу, помогать в поддержке его семьи и определении социального положения прежде, чем отпускать на волю.

Особенности понимания рабства в мусульманской правовой доктрине предполагают необходимость исследования вопроса освобождения рабов. Исламское право понимает свободу как естественно присущее человеку качество, поэтому ограничение порабощения и освобождение от угнетения расцениваются как великая добродетель. Коран, хадисы и труды авторитетных богословов воспринимают отпуск рабов на волю, как искупление за совершенные

хозяином грехи. Как правило, раб отпускался на волю, если по вине хозяина получал серьезные травмы (лишался слуха, зрения, становился инвалидом и т.п.) [4, р. 31–33], поступал во владение нового господина, приходящегося ему родственником [5, р. 80–81], или, проживая в мусульманском государстве, принимал ислам раньше своего господина. Манумиссия поощрялась в случае, если раб требовал свободы, которую он действительно заслуживал, однако добровольное досрочное освобождение признавалось наиболее предпочтительным поведением с точки зрения шариата и исламской этики.

Согласно мнению имама Джафара аль-Садыка, раба следовало отпустить, если тот являлся мусульманином и работал на хозяина семь лет. Так был создан прецедент для многих последующих улемов, считавших, что эксплуатация человека после семи лет работы недопустима, и настоятельно рекомендовавших освобождать рабов по прошествии указанного срока.

Важным обстоятельством считается то, что, если хозяин делал заявление об освобождении раба в шутку или всерьез, он становился юридически обязанным поступить в соответствии со своим заявлением. Подобным образом господин был вправе письменно или устно обещать свободу в случае своей смерти. Исходя из этих фактов, М. Гордон приходит к мнению, что мусульманское право в общем и Коран в частности не ставят первоочередной задачей освобождение рабов, однако относятся к этому акту крайне положительно. Он пишет: «Манумиссия есть лишь один из возможных вариантов поведения для верующего, но, безусловно, более целесообразный» [6, р. 40], замечая, что другие альтернативы включают укрепление мусульманской веры и раздачу милостыни.

Отпуск на волю рабов в некоторых случаях имел обязательный характер и применялся в качестве санкции за нарушение

религиозных установлений. Здесь в расчет берется принцип — «хорошее деяние стирает дурное». К примеру, если человек без веских на то оснований нарушал пост в месяц Рамадан, ему вменялось в обязанность отпустить на волю раба за каждый пропущенный день. Рабы также освобождались после клятвoprеступления или лжесвидетельства, при убийстве по неосторожности (иногда с умыслом), в случае чересчур сильного выражения собственного горя из-за смерти близкого человека (если человек рвет на себе одежду или иными способами выражает несогласие с божьей волей) и за многие другие правонарушения. В Коране говорится: «А кто убьет верующего по ошибке, то — освобождение верующего раба и пеня, вручаемая его семье...» (4:92). Убийство наносит серьезный ущерб, как интересам общества, так и семьи погибшего, поэтому штраф является частичной компенсацией потери близкого человека. Таким же образом, отпуск на волю раба выступает искуплением вины перед обществом посредством присоединения к нему свободного индивида.

Стоит заметить, что все шариатские санкции, предписывающие освобождение рабов в качестве искупительных действий, являются альтернативными, т.е. предполагают иные варианты поведения на случай отсутствия невольников или отмены рабства в целом. Примером может служить санкция за практикование доисламского обычая «зихар», суть которого сводилась к следующему. Язычники отвергали своих жен, называя их «спиной своих матерей» или же сестер или других близких родственников, с которыми не дозволено вступать в брак. Иногда они просто говорили, что отныне жены неприкосновенны для них. Этот обряд получил название зихар, потому что арабы, совершая его, употребляли слово «захр», что означает «спина, хребет». За подобное нарушение шариата Коран предусматривает принудительное освобождение

раба, а в случае отсутствия такового объявляет провинившегося соблюдать двухмесячный пост или накормить шестьдесят неимущих (Коран 58:3–4).

В этой связи нам представляется спорным утверждение П. Мэннинга, согласно которому шариат, посредством признания и кодификации рабовладельческой практики, более способствовал сохранению и распространению этого института, нежели его искоренению [7, р. 28]. Данная кодификация имела своей целью унификацию и упорядочение юридических норм, устранение коллизий и облегчение правоприменения, но не трансформацию основ правовой системы, столь тесно связанной с религиозными воззрениями. Что касается признания рабства, то, как известно, в любом классовом обществе право отражает интересы господствующей элиты и закрепляет приоритетный способ экономического производства. В этом плане положения шариата и ислама в целом мало отличаются от следующих предписаний в христианстве: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение» (Послание к Тимофею 6:1); «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить...» (Послание к Титу 2:9) [8]. Таким образом, соглашаясь с мнением Мэннинга, необходимо будет признать, что христианство и ислам есть нормативные системы, базирующиеся на антигуманных принципах, что в корне противоречит учению данных мировых религий. В подтверждение сказанному можно сослаться на утверждение В.М. Ватта, где указывается, что начатая Мухаммадом экспансия Аравийского полуострова заметно снизила количество вооруженных конфликтов и таким образом перекрыла основной путь обращения в рабство свободного населения [9, р. 296]. К тому же, сам Мэннинг признает, что мусульманское законодательство, протестующее против

угнетения одного человека другим, ограничило масштабы порабощения в пределах Аравии и даже той территории Омейядского Халифата, где рабство процветало с древних времен [7, р. 28].

Особенностью рабовладения в мусульманских обществах было пропорционально большее количество женщин среди зависимого населения, в связи с чем множество дискуссий вызывает вопрос о сексуальных отношениях между рабыней и ее господином (свободные женщины по отношению к своим слугам такого права не имели). Действительно, в период расцвета рабства юридическая возможность такого сожительства (конкубината) была реальной, однако в Коране неоднократно указывается, что воздержание является более предпочтительным (Коран: 4:36; 9:60; 24:58). Если же связь имела место и в результате рождались дети, то господин, как правило, признавал их своими [10, р. 24] и по возможности (когда количество жен не превышало четырех) заключал брак с рабыней.

Мнение о том, что мусульманское право как нормативная система патриархального общества пытается потакать желаниям мужчины, дозволяя сексуальные отношения с невольницами и не оговаривая их предельное количество [11, с. 127], представляется нам некорректным. Так, еще Б. Маргинани указывал, что «мужчина не унижается брачным сожительством с женщиной, которая ниже его по роду и положению» [12, с. 138], и, следовательно, не вправе умалять ее честь и достоинство. Кроме того, конкубинат не снимал обязанности соблюдать принципы семейного права и нормы морали: мужчине не дозволялось сожительство с рабыней, если она находилась в совместном владении нескольких хозяев, принадлежала супруге, была замужем либо имела родную сестру, состоявшую в конкубинате с указанным лицом и т.д.

Исходя из сущности мусульманского права, внебрачное сожительство с рабыней

следует рассматривать лишь как способ освобождения рабов. Так, если конкубинат приводил к беременности, рабыня приобретала статус «мать ребенка», что значительно улучшало ее положение: ее нельзя было продать или подарить, она также не входила в наследственную массу. У суннитов она автоматически получала свободу со смертью своего хозяина, а в среде шиитов это происходило при условии наличия в живых ее ребенка (при этом, цена выкупа вычиталась из причитающейся ребенку доле в наследстве). П. Лавджой считается, что как «мать ребенка» женщина добивалась промежуточного статуса между зависимой и свободной и нередко отпускалась на волю сразу после родов [13, р. 2].

По сравнению с названными, отчасти принудительными, способами эмансипации, добровольное освобождение признается в исламе самой чистой формой благотворительности и одним из главных человеческих достоинств, которое служит показателем искренности веры (см., например: Коран 90: 11–13). Нелишне отметить, что практика освобождения раба в целях искупления грехов из всех монотеистических религий, вероятнее всего, впервые введена исламом (сравн.: Ветхий Завет: Исход 21: 26–27). Ни одна религия того времени не делала акцент на том, как сильно человек может продемонстрировать свою любовь к собратьям, находящимся в неволе.

Пророк Мухаммад всячески поощрял отпуск рабов на волю, даже если их приходилось предварительно выкупать у владельца. Известно немало исторически подтвержденных примеров массового освобождения рабов сподвижниками Пророка по совету последнего. За свою жизнь Мухаммад освободил 63, а его жена Айша — 67 рабов [14, р. 92], халиф Али освободил порядка тысячи рабов, выкупив их за собственные деньги [4, р. 3]. В общей сложности, членами семьи Мухаммада и его соратниками было отпущено на волю порядка сорока

тысяч рабов, наиболее известными из которых были София (была освобождена и стала женой пророка), Мария (подаренная Мухаммаду византийским чиновником и позже также ставшая его супругой), Зайд ибн Хариса (приемный сын Мухаммада) и многие другие [15, р. 370]. При этом не стоит забывать, что все вольноотпущенники обеспечивались необходимыми средствами для автономного существования.

Мухаммад настоятельно советовал освобождать рабов с целью добиться прощения грехов, и некоторые мусульманские ученые пришли к выводу, что истинным мотивом Пророка было постепенное искоренение рабства [6, р. 19]. Фундаментальная концепция шариата — мусульманин является рабом Бога — в корне противоречит западному мировоззрению, т.к. человек не может быть слугой себе подобному. Сущность ислама в том, чтобы спасти человека от людского рабства и сделать его рабом Бога. Основатель «Партии освобождения» Шейх аль-Набхани обращал внимание, что шариат, сталкиваясь с ситуацией возможной потери человеком свободы, предлагает собственное решение проблемы вместо закабаления. К примеру, в отношении обанкротившегося должника предписывается, чтобы кредитор дождался благоприятных для выплаты условий.

В исламских государствах прошлого значительные частные и государственные средства расходовались на покупку свободы попавшим в зависимость. Широко известна в данном случае практика самого Пророка и его правящих последователей. Позже, в особенности в период правления Умара бин Абд-аль-Азиза на эти цели начали использоваться государственные налоги (закят), что было продиктовано не столько волей халифа, сколько положением Корана: «Предназначенный закят дается беднякам и ... для освобождения рабов; для освобождения пленников от унижения пребывания в плену» (9:60). По мнению П. Брокопа,

изложенная в Коране идея использования государственных средств для выкупа рабов представляется уникальной, если придерживаться традиционного толкования процитированного аята. Идея равенства особо прослеживается в последней его фразе, где под «рабами Аллаха» подразумеваются слуги и их хозяева. Иными словами, в Коране утверждается, что от освобождения выгоду будут иметь все, и для Всевышнего очевидна эфемерность придуманных людьми барьеров и нетерпима проводимая ими дискриминация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мусульманское право хоть и появилось в эпоху широкого распространения института рабства, и классические источники шариата непосредственно его не запрещают, тем не менее, рабство в корне противоречит сущности мусульманского права, делающего большой акцент на идее равенства, гуманизма и братского отношения к окружающим. Исламское право понимает свободу как естественно присущее человеку качество, поэтому ограничение порабощения и освобождение

от угнетения расцениваются как великая добродетель. Вместе с тем шариат ограничивает и регламентирует рабство, устранив многие связанные с ним ущемления в правах, но в силу исторической необходимости вынужден признать его легальным. Тем не менее, ограниченность юридических оснований для порабощения лица не должна вызывать сомнений: находящийся в статусе раба либо ведет свое происхождение от предков-невольников, либо является человеком, упорствующим в своих кощунственных и языческих убеждениях, воюющим против ислама как религии, с целью ее искоренения, и попавшим в плен. Только при этих обстоятельствах положение раба будет юридически признано, однако все религиозные рекомендации по его освобождению останутся актуальными. Строго следуя букве шариата, объявление законного вооруженного джихада в современных условиях практически невозможно, к тому же, не осталось ни одного потомка от плененных в подобных вооруженных конфликтах прошлого, что делает новое порабощение абсолютно невыносимым.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Neusner J., Sonn T. Comparing religions through law: Judaism and Islam.* — NY, Routledge, 1999. — 280 p.
2. *Schimmel A. Islam: an introduction.* — NY: SUNY Press, 1992. — 182 p.
3. *Fazlur Rahman. Islam / University of Chicago Press, Chicago, 1979.* — 278 p.
4. *The Encyclopaedia of Islam.* — Leiden: E.J. Brill, 1960, vol. I.
5. *Levy R. The Social structure of Islam / Cambridge University Press, Cambridge, 1957.* — 544 p.
6. *Murray Gordon. Slavery in the Arab World.* — N.Y.: New Amsterdam Press, 1989. — 288 p.
7. *Manning P. Slavery and African life: occidental, oriental, and African slave trades / Cambridge University Press, Cambridge, 1990.* — 236 p.
8. Русская православная церковь. Московская патриархия. Библия: книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание Московской Патриархии, 1988. — 1371 с.
9. *Watt W. M. Muhammad at Medina.* — Gloucestershire: Clarendon Press, 1962. — 418 p.
10. *Lewis B. Race and Slavery in the Middle East.* — New York: Oxford University Press, 1990. — 224 p.
11. *Платонов Ю. П. Народы мира в зеркале геополитики (структура, динамика, поведение). Учеб. пособие.* — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2000. — 432 с.
12. *Маргинани Б. Хидоя. Комментарии мусульманского права. В 2 ч. Ч. 1. Т. I-II / Пер. с англ. под ред. Н. И. Гродекова.* — М.: Wolters Kluwer Russia, 2008. — 492 с.

13. *Lovejoy P. E.* Transformations in slavery / Cambridge University Press, Cambridge, 2000. — 412 p.
14. *Jawahar Lal Kaul.* Human rights: issues and perspectives / Regency Publications, New Delhi, 1995. — 320 p.
15. *Hughes T. P.* A dictionary of Islam: being a cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, and customs, together with the technical and theological terms, of the Muhammadan religion. — New Delhi: Asian Educational Services, 1995. — 764 p.

REFERENCES

1. *Neusner J., Sonn T.* Comparing religions through law: Judaism and Islam. — NY, Routledge, 1999. — 280 p.
2. *Schimmel A.* Islam: an introduction. — NY: SUNY Press. 1992. — 182 p.
3. *Fazlur Rahman.* Islam / University of Chicago Press, Chicago, 1979. — 278 p.
4. The Encyclopaedia of Islam. — Leiden: E.J. Brill, 1960, vol. I.
5. *Levy R.* The Social structure of Islam / Cambridge University Press, Cambridge. 1957. — 544 p.
6. *Murray Gordon.* Slavery in the Arab World. — N.Y.: New Amsterdam Press, 1989. — 288 p.
7. *Manning P.* Slavery and African life: occidental, oriental, and African slave trades / Cambridge University Press, Cambridge, 1990. — 236 p.
8. Russian Orthodox Church. Moscow Patriarchy. Bible: Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. M.: Edition of the Moscow Patriarchate, 1988. — 1371 p.
9. *Watt W.M.* Muhammad at Medina. — Gloucestershire: Clarendon Press, 1962. — 418 p.
10. *Lewis B.* Race and Slavery in the Middle East. — New York: Oxford University Press. 1990. — 224 p.
11. *Platonov Yu. P.* The peoples of the world in the mirror of geopolitics (structure, dynamics, behavior). Tutorial. — St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 2000. — 432 p.
12. *Marginani B. Khidoya.* Commentary on Muslim Law. In 2 parts. Part I. Vol. I-II / Transl. from English, ed. N. I. Grodekov. — M.: Wolters Kluwer Russia, 2008. — 492 p.
13. *Lovejoy P. E.* Transformations in slavery / Cambridge University Press, Cambridge, 2000. — 412 p.
14. *Jawahar Lal Kaul.* Human rights: issues and perspectives / Regency Publications, New Delhi, 1995. — 320 p.
15. *Hughes T. P.* A dictionary of Islam: being a cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, and customs, together with the technical and theological terms, of the Muhammadan religion. — New Delhi: Asian Educational Services, 1995. — 764 p.

Статья поступила в редакцию 13.11.22; одобрена после рецензирования 03.12.22; принята к публикации 07.12.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 13.11.22; approved after reviewing 03.12.22; accepted for publication 07.12.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.